

Красота как нравственно-философская категория в мировоззрении О. Уайльда

Якубова Мунаввар Исмаиловна

Ассистент кафедры русского языка и литературы
Самаркандского государственного педагогического
института, г. Самарканд, Узбекистан.

munavvar95yakubova@mail.com

+998906572457

Иззатиллаева Севинч Акмаловна

Студентка факультета языков
Самаркандского государственного педагогического
института, г. Самарканд, Узбекистан.

sevinchizatillayeva7@gmail.com

+998946875755

Аннотация. В статье рассматривается проблема красоты как нравственно-философской категории в мировоззрении Оскар Уайльд. Анализируется специфика эстетической концепции писателя, сформированной в русле эстетизма конца XIX века, а также её связь с этическими представлениями о добре, зле и ответственности личности. Особое внимание уделяется переосмыслению традиционного понимания красоты: в творчестве Уайльда она выступает не только как внешняя эстетическая ценность, но и как сложный духовный феномен, способный как возвышать человека, так и приводить к его нравственной деградации. На материале произведений, в том числе романа Портрет Дориана Грея, выявляется противоречивость авторской позиции, выражающаяся в напряжении между культом искусства и осознанием моральных последствий эстетического гедонизма. В статье раскрывается символическое значение красоты как категории, отражающей внутреннее состояние личности и её духовный выбор. Сделан вывод о том, что в мировоззрении Уайльда красота приобретает двойственную природу, выступая одновременно идеалом и испытанием для

человека, что позволяет рассматривать её как ключ к интерпретации его художественного наследия.

Ключевые слова: Оскар Уайльд, эстетизм, красота, нравственно-философская категория, внутренняя и внешняя красота, эстетический гедонизм, мораль, личность, Портрет Дориана Грея, философия искусства.

Оскар Уайльд — центральная фигура английского эстетизма, который сочетает идеологию «чистого искусства» с высоким нравственным подтекстом. В творчестве Уайльда можно наблюдать дуальность эстетической философии: с одной стороны, она отстаивает независимость искусства, а с другой стороны — подчеркивает моральный аспект эстетического выбора. «Уайльд сознательно формировал свою личность как художественный образ, превращая жизнь в произведение искусства»¹ упомянул Жак де Ланглад в своем труде «Оскар Уайльд, или Правда масок». Книга Жака де Лангледа представляет собой подробную биографию Оскар Уайльда, в которой его жизнь рассматривается как сложный процесс формирования и разрушения эстетической личности. Автор осмысливает судьбу писателя с помощью метафоры «маски», где внешняя грация, острота и эстетизм Уайльда противопоставляется его внутренней трагедии, социальной изоляции и духовной кризис. Особое внимание уделяется викторианскому обществу как системе моральных норм, вступивших в конфликт с эстетической философией Уайльда. Биография показывает, что эстетизм в понимании Уайльда — это не только художественная позиция, но и жизненная стратегия, которая в условиях общественного давления приводит к трагическому исходу. Ланглад подробно анализирует ключевые этапы жизни писателя: его становление как лидера эстетического движения, успех в лондонских салонах, создание романа Портрет Дориана Грея, судебный процесс и последующее падение. Главный вывод автора заключается в том, что жизнь Уайльда представляет собой единство искусства и биографии, где эстетическая игра

¹ Ланглад Ж. де. Оскар Уайльд, или Правда масок / пер. с фр. — М.: Молодая гвардия, 1999. — 325 с. (Жизнь замечательных людей; вып. 767).

постепенно превращается в драму реального существования. В. Пейтер утверждает, что «Beauty... is relative... abstract definition becomes useless»², тем самым подчеркивая субъективность эстетического восприятия, что является ключевым принципом эстетизма в романе О. Уайльда. Работа Пейтера даёт философскую основу для анализа романа «Портрет Дориана Грея», объясняя культ красоты, субъективность эстетического восприятия и разрыв между этикой и искусством. Философия эстетизма, представленная в труде Walter Pater, позволяет рассматривать роман *The Picture of Dorian Gray* как художественное воплощение идеи автономии искусства, в рамках которой культ красоты и субъективность восприятия противопоставляются традиционным этическим нормам. Камола Халмурадова, рассматривая Уайльда как ключевую фигуру английского эстетизма конца XIX века, чьё творчество характеризуется парадоксальностью, афористичностью, эстетизацией реальности и тонкой иронией, говорит: «Каждый подлинный творец стремится к самовыражению через творчество»³. В статье центральное место занимает идея художественного текста как отражения авторского мировоззрения. Подчеркивается, что стиль Уайльда формируется на пересечении эстетических, социальных и философских факторов, а его произведения отличаются особой ролью персонажа как носителя идей и эстетических смыслов. Отдельное внимание нужно уделять научным интерпретациям творчества Уайльда: исследователи (в частности, Р. Элман и К. Чуковский) по-разному оценивают его эстетику, что демонстрирует многослойность и сложность его художественного метода. Таким образом, художественный стиль Уайльда представляет собой синтез эстетизма, социальной критики и философского парадокса.

Феномен эстетизма Оскара Уайльда связан с концом XIX столетия. Уайльд называет эстетизм «красой и цветом нашей цивилизации, единственно тем, что спасает мир от пошлости, грубости и дикости». Этот феномен стоит в контексте

² Pater, W. *The Renaissance: Studies in Art and Poetry* / W. Pater. — London : Macmillan, 1873. — 238 p.

³ Халмурадова К. Особый художественный стиль Оскара Уайльда и его интерпретация литературоведами // Лингвоспектр. — 2025. — Т. 11. — № 1. — С. 252–257. — URL: <https://lingvospekr.uz/index.php/Ingsp/article/view/1171>

80–90-х годов, когда в его круг входили прерафаэлиты, или английские поэты и художники, ориентировавшиеся в своем творчестве на раннее Возрождение до Рафаэля. Оскара Уайльда можно охарактеризовать как теоретика и пропагандиста эстетизма, сформировавшегося в идеологии автономии искусства и принципе «искусство ради искусства», и установить приоритет красоты над моральной составляющей и полезностью искусства, воспринимая художественное творчество как область свободной игры воображения. С другой стороны, можно показать противоречие в философии писателя: в романе «Портрет Дориана Грея» и последующих работах эстетизм ведет к нравственным и духовным последствиям, открывая разрушительную сторону культа красоты, разрыва с этикой. Так, В.Ю. Катасонова в своей статье «Оскар Уайльд — апологет и обличитель эстетизма» рассматривает двойственную природу эстетизма в творчестве Оскара Уайльда: «В художественной практике Уайльда эстетизм оборачивается нравственным кризисом и разоблачением самого себя»⁴. Таким образом, Уайльд в интерпретации автора выступает одновременно как «апологет» эстетизма (в теории) и его «обличитель» (в художественной практике), поскольку его творчество демонстрирует кризис эстетизма как мировоззренческой системы.

В своих эссе «Упадок лжи» и «Критик как художник» Уайльд утверждает, что искусство не обязано подражать жизни: напротив, жизнь стремится имитировать искусство. Он противопоставляет эстетическую свободу социальным ограничениям, утверждая, что в области прекрасного человек достигает истинного самораскрытия. Красота, по Уайльду, не есть отражение добра или истины — она сама становится моральной категорией, так как побуждает личность к внутреннему совершенствованию. «Искусство воспринимает жизнь как часть своего сырого материала, пересоздает ее и перестраивает, придавая необычные формы; оно сотворяет посредством воображения и грез, а от реального отгораживается непроницаемым барьером прекрасного стиля, декоративности». Художник, по Уайльду, творит не только

⁴ Катасонов В.Ю. Оскар Уайльд — апологет и обличитель эстетизма // Камертон. — 2020. — 30 дек. — URL: https://ruskline.ru/opp/2020/12/30/oskar_uaild__apologet_i_oblichitel_estetizma

декоративную реальность в своих произведениях, но и жизнь, так как «Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за Жизнью». Уайльд был одним из первопроходцев нового искусства, утверждая, что Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь. Поднятая Уайльдом тема оказала огромное влияние на последующее развитие европейской эстетики, эстетики, определяющими чертами которой являлись рафинированность, элитарность и эпатаж. Молодой Уайльд сформулировал свое credo: гении всегда возвышаются над толпой и подчиняются лишь собственным законам; в демократическом обществе ум, необычность и талант имеют двойную цену, а единственным критерием истины и морали является эстетика. Чрезвычайно важной для Уайльда (и, как мы увидим, для эстетики и творчества Игоря Северянина) являлась глубоко продуманная и разработанная им теория (и философия) красоты. Уайльд считал, что нет ничего выше совершенства красоты, ощущения, испытываемого при виде зрелища, каким бы оно ни было. Именно философия красоты является философией творчества (и жизни) Уайльда.

Когда же речь заходит об эстетическом кредо Уолта Уайльда, это утверждение несет в себе черту трагичности. В его книге «Портрет Дориана Грея» обсуждается проблема риска для человеческой жизни в том случае, если красота превратится в идолов, лишенных этических основ. Здесь эстетизм, возведённый в абсолют, ведёт к духовной деградации героя, лишённого внутренней меры. Тем самым Уайльд демонстрирует диалектическую природу красоты: она одновременно возвышает и разрушает, открывает путь к истине и к гибели. В работе «Критик как художник» Уайльд утверждает: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности»⁵. Заклучая сознательно провоцирующее декадентское сексуальное окружение, «в данном романе воспевается Красота без моральных черт, Красота как таковая», - говорится в исследованиях И. В. Кабановой. В своем предисловии Уайльд определил отношение эстетства ко всему на свете, высказал свою мысль о том, что все

⁵ Уайльд О. Критик как художник [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://e-libra.ru/read/352691-kritikkak-hudozhnik.html>. - Дата обращения: 16.03.2016.

произведения искусства являются аморальными, поскольку они находятся за пределами морали: «нет моральных или неморальных книг; книги либо хорошо написаны, либо плохо — и все тут». По мнению исследователя А. И. Тетельман, «текст романа продолжает заявленные в предисловии идеи. Будет точным сказать, что роман есть доказательство этих идей. В нем действуют не определенные индивидуальности или человеческие типы, а персонифицированные философско-эстетические убеждения Уайльда»⁶. О Бэзиле Холлуорде говорится как о символе творчества, о Генри Уоттоне – как о проводнике идей эстетического гедонизма, а об образе Дориана Грея можно сказать, что это воплощение этих идей в действительности. Верный своей парадоксальной манере, Уайльд «испытывает на прочность» принципы эстетизма в своей художественной практике, сделав роман, согласно биографу Уайльда Р. Эллманну «попыткой в высшей степени цивилизованно анатомировать современное ему общество и радикально переосмыслить его этику»⁷.

В мировоззрении Уайльда категория красоты приобретает метафизическое и экзистенциальное измерение. Он воспринимает её как способ сопротивления обыденности, как форму духовного бунта против материализма викторианской эпохи. Его эстетизм — это не бегство от реальности, а художественная попытка преодолеть её через опыт прекрасного. Именно поэтому Уайльд остаётся ключевой фигурой перехода от классического эстетизма к эстетическому модернизму, от идеала красоты — к её философскому осознанию.

Список использованной литературы

1. Altun, A. E. The Human Nature Embedded within the Gothic // *Asya Studies*. — 2023. — Vol. 7. — № 26. — P. 223–232.
2. Андреев, Л. Г. От викторианства к XX веку. — М.: Высшая школа, 1996. — 247 с.
3. Булгаков, С. Н. Искусство и теургия // *Русская мысль*. — 1916. — № 12. — С. 17–30.
4. Гайденок, П. П. Трагедия эстетизма. — М.: Искусство, 1970. — 247 с.

⁶ Уайльд О. Письма. – М.: Азбука, 2012. – С. 347

⁷ Эллманн Р. Оскар Уайльд: Биография. – М.: КоЛибри, 2016. – С. 258.

5. Кант, И. Критика способности суждения. — М.: Искусство, 1994. — 367 с.
6. Катасонов, В. Ю. Оскар Уайльд — апологет и обличитель эстетизма [Электронный ресурс]. — 2020. — URL: https://ruskline.ru/opp/2020/12/30/oskar_uaild_apologet_i_oblichitel_estetizm_a
7. Kaur, S. Morality and Aestheticism in Oscar Wilde's Works [Электронный ресурс]. — 2022. — URL: <https://www.researchgate.net/publication/385818493>
8. Ланглад, Ж. де. Оскар Уайльд, или Правда масок. — М.: Молодая гвардия, 1999. — 325 с.
9. Pater, W. The Renaissance. — London: Macmillan, 1873. — 238 p.
10. Perlovsky, L. Beauty and Art... // WebmedCentral Psychology. — 2010. — Vol. 1. — № 12.
11. Холмуродова, К. Особый художественный стиль... // Лингвоспектр. — 2025. — Т. 11. — № 1.
12. Уайльд, О. Письма. — М.: Азбука, 2012. — 347 с.
13. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея. — М.: Эксмо, 2011. — 320 с.